

Fachforum-Q&A des Arbeitspakets 5

Datum: 16.10.2025, 10–12 Uhr

17 Teilnehmende von 7 Institutionen aus den Bereichen Forschungsdatenmanagement, Gute Wissenschaftliche Praxis und Kompetenzvermittlung an Promovierende

Thema: Fachforum zum Integrationskonzept für ein FDM-spezifisches Curriculum für Promovierende

Frage	Antwort
Welche FDM-Inhalte sind ...	
... für Promovierende zentral?	<ul style="list-style-type: none"> - Als Themen werden explizit genannt <ul style="list-style-type: none"> ○ Was sind Forschungsdaten, in welcher Form liegen sie vor? ○ Rechtliche und ethische Aspekte, v.a. Urheberrecht, Nutzungsrechte und Grundlagen des Datenschutzes ○ Dokumentation der Daten und des Forschungsprozesses ○ Dateibenennung und Ordnerstrukturen ○ Archivierung ○ Umgang/Arbeit mit Daten ○ Veröffentlichung von Daten sowie Nachnutzung/Wiedernutzung - Metadatenstandards könnten ausgelagert werden, da ggf. nur eine vertiefte (fachbezogene) Vermittlung sinnvoll ist - Insgesamt werden eine Stoffreduzierung und Fokus auf zentrale Themen empfohlen - Einführungen zu den Themen sind ausreichend vorhanden, erwünscht sind ergänzende/vertiefende Materialien
... im Kontext der GWP zentral?	<ul style="list-style-type: none"> - Gefördert werden sollte Bewusstsein (Awareness, „Haltung“) für die Bedeutung von FDM als wichtigem Bestandteil der GWP - Ein wichtiges Thema sind Verantwortlichkeiten (Governance) beim Wechsel zwischen Institutionen
... in Kursen zu weiteren Schlüsselqualifikationen für Promovierende zentral (z. B.	<ul style="list-style-type: none"> - Bei Kursen zum (Projekt-)Management, werden Themen bzw. Kompetenzen im FDM nachgefragt

<p>Arbeitsorganisation, Projektmanagement, Vermittlungskompetenzen)?</p>	
<p>Wie detailliert sollte die Vermittlung der einzelnen Aspekte sein (z. B. nach Bloom-Stufen)?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Die Vermittlung sollte nicht so sehr in die Tiefe gehen (Vermittlung von Anwendungswissen aufgrund der begrenzten Zeit nicht möglich), wichtig ist, dass zentrale Aspekte („essentials“) verankert werden
<p>Zu welchen Inhalten (Kernaspekte des FDM) wären Materialien zur Vermittlung für Sie besonders hilfreich?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Als hilfreiche Inhalte werden folgende Aspekte genannt. Im Lehdrehbuch oder im Foliensatz sollte vermerkt werden, dass diese zu beachten sind: <ul style="list-style-type: none"> ○ Verweis auf institutionseigene Regelungen, wenn (zeitlich) möglich ins Detail gehen bzw. in den Lehrmaterialien (Foliensatz, Lehdrehbuch etc.) vermerken, dass zu Leitlinien, Policies etc. der Universität, Fakultät, ggf. auch der Disziplin/Zielgruppe recherchiert und auf sie verwiesen werden sollte ○ Verweis auf weiterführende FDM-spezifische Angebote für die jeweiligen Einrichtungen ○ Aufnahme von FDM-Aspekten in Onboarding-Dokumente - Betreuende könnten als zentrale Akteure und Zielgruppe von AP5 eingebunden werden, die von Beginn an mit den Promovierenden arbeiten und bereits früh auf FDM verweisen können. Erstellt werden könnten Materialien, die das Bewusstsein (Awareness) bei Betreuenden für das Thema und ihre Verpflichtungen in diesen Bereich schärfen. Betreuende sollten motiviert werden, das Thema FDM mit den Betreuten zu diskutieren. Hilfreich wären Handreichungen für Betreute und Betreuende. - Ein wichtiger Ansatzpunkt für die Vermittlung von FDM im Rahmen der GWP sind Nutzungskonflikte. - Neben GWP- und reinen FDM-Kursen kann das Curriculum ggf. auch in Methodenkursen verwendet werden.
<p>Wie können Promovierende für GWP-/FDM-Angebote erreicht werden?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Es gibt eine Vielzahl an Wegen, über die Promovierende zu erreichen sind, z. B. Newsletter, Webseite, persönliche Ansprache, Welcome Event, Empfehlungen durch Betreuende, PIs und Peers, Gremien der Fakultäten, Onboarding (zentral und dezentral), Kooperationen mit anderen Einrichtungen - Promotionsprogramme und Promotionsordnungen enthalten zum Teil eine Verpflichtung zur Beschäftigung mit GWP. Besonders effektiv ist es, wenn dies bereits zu Beginn der Promotion stattfinden soll. Eine wichtige Rolle spielen

	<p>dabei die Betreuenden. Eigene Angebote für Betreuende wären hilfreich.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Individuelle Beratung ist essentiell für Ansprache und Information. - Bei der Vermittlung sollte nicht zu sehr auf die Disziplinen geschaut werden, sonst werden nur Informationen für das eigene Fach beachtet. Eher sollte die Vermittlung auf Fächergruppen ausgerichtet sein. - Die Verbindung mit anderen Themen (z. B. KI) motiviert Promovierende sich mit GWP und FDM zu beschäftigen. Es bietet sich außerdem die Herstellung von aktuellen Bezügen und die Verbindung mit praktischen Anwendungen an.
<p>Welche Kursformate sollte das Curriculum umfassen, damit Sie es gut und ggf. auch in Teilen in Ihre Kurse und Angebote integrieren können?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Die Vermittlung sollte immer mit Menschen stattfinden, also synchron – gerade zu Beginn. Selbstlernphasen sind ok, müssen aber gut eingebettet werden (mit Arbeitsaufträgen, Lernzielkontrollen). Das könnte als Blended Learning umgesetzt werden. - Gut ist eine Mischung der Vermittlungsformate, aus denen die diverse Zielgruppe wählen kann: Kurzformate, Präsenzworkshops, digitale Angebote. - Hilfreich ist Ergänzungsmaterial für Themen, die in der Lehrveranstaltung nicht im Detail besprochen werden können (s. nächster Punkt). - Weitere Vorschläge <ul style="list-style-type: none"> ○ Begleitendes Beratungsangebot durch FDM-Berater*innen ○ „FDM-Jahresgespräche“ durch die Betreuenden oder Graduiertenprogramme ○ FDM-Chatbot
<p>Welche Materialien für das Curriculum sind hilfreich, um Ihre Kurse und Angebote im Bereich FDM zu ergänzen?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Checklisten (1 Seite, das Wesentliche für die Promovierenden) - gute Fallbeispiele aus der Praxis - Datennutzungsvereinbarungen - FDM-Pläne während des Kurses erarbeiten (direkten Nutzen aus dem Kurs ziehen) - Info-Blatt mit Links zum Thema (aktualisiert von FDM-Expert*innen der Einrichtung) - Aktuelle Literaturliste mit Empfehlungen und Veröffentlichungen von Fachgesellschaften - Mehrsprachige Materialien (nicht nur Deutsch/Englisch) wären für manche Promotionsprogramme hilfreich - Glossar, das kleine A-Z

<p>Wer führt die Vermittlung von GWP/FDM an Ihrer Einrichtung aktuell durch?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Zuständigkeiten / Angebote zu GWP an der eigenen Einrichtung sind z.T. unbekannt bzw. sind die Akteure nicht miteinander vernetzt - GWP-Vermittlung findet häufig durch Externe statt; institutionelle Angebote sind nicht die Regel - Eine Idee wäre, dass ältere, erfahrene Studierende als Mentor*innen für jüngere Studierende im Bereich GWP agieren
<p>Welche Veränderungen sind in den letzten Jahren bei der Vermittlung von FDM und GWP an Promovierende zu beobachten (z. B. Breite des Angebots, Nachfrage, Interesse bei Entscheidungsträgern, nachgefragte und angebotene Inhalte)?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Reversed learning als neues Format an der Charité (https://www.bihealth.org/de/translation/innovationstreiber/quest-center/events/kurs/fundamentals-of-responsible-research) - Die Berücksichtigung von FDM im Rahmen der GWP ist eine jüngere Entwicklung. - An der FU ist die Nachfrage durch die Fachbereiche stark gestiegen. Aktuell kann dies durch die Koordinierungsstelle Wissenschaftliche Integrität (KoWiIn) bedient werden. DRS- und BUA-Kurse werden stark nachgefragt. SFBs / TRRs sind durch finanzielle Ausstattung (noch) in der Lage, externe Trainings selbst einzukaufen. Sie werden ermutigt, dies zu tun, damit die kostenlosen Kurse von Promovierenden aus anderen Programmen belegt werden können. - Eine institutionelle nachhaltige Verankerung / Verstetigung ist zentral (z.B. Inhouse-Schulungen, TtT-Angebote), insbesondere vor dem Hintergrund der aktuellen Haushaltslage. - Best Practice: z. B. Scientific Integrity Scouts am Forschungszentrum Borstel -
<p>Welche Schritte sind für eine weitere oder sogar flächendeckende Vermittlung von GWP und FDM notwendig? Ist ein solches Ziel überhaupt sinnvoll und realistisch?</p>	<p>Aus Zeitgründen nicht diskutiert.</p>
<p>Weitere Anmerkungen</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinationen an Graduierteneinrichtungen können Multiplikator*innen für FDM und GWP sein: benötigen Dokumente aus dem Curriculum mit einfachem Zugang und niedrigschwelligen Inhalten, damit sie sich auch in anderen als den eigenen Kernthemen einlesen und dann vermitteln können. - Es ist wichtig deutlich zu machen, dass die Vermittlung von FDM im Rahmen von GWP nur ein Teaser sein kann und FDM weitaus komplexer ist.

	<ul style="list-style-type: none">- Idealerweise beginnt die Vermittlung von und Beschäftigung mit FDM schon vor der Promotion, im Bachelor-/Masterstudium.
--	---